

КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сайфиддинов Осимхон Обиддин-ўғли¹

Ҳусанбоев Зиёвуддин Уматали ўғли²

¹⁻²Наманган муҳандислик-қурилиш институти.

тел: +998 91 9944777

Эл.почта: gayipovuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7088106>

Калит сўзлар: Кимё соҳасини ривожлантириш; Кимё соҳасидаги ислоҳотлар; Кимё соҳасидаги долзарб муаммолар; Муаммоларни ўқувчилар ва талаба ёшлар даражасида ўрганиш; Кимё соҳасини ривожига борасида ёшларнинг қарашлари; Илмий атамаларнинг ўзбек тилидаги тўлиқ изоҳини яратиш; “КимуогаР” платформаси;

Аннотация: Юртбошимизнинг 2030- йилгача мамдакатимизда кимё соҳасини комплекс ривожлантириш дастурига мувофиқ, сўнгги йилларда мазкур соҳада кўплаб ислоҳотлар олиб борилмоқда [1]. Айтиш мумкин, ислоҳотлар негизда, энг аввало ушбу соҳада етук кадрларни тайёрлаш ва уларнинг илмий [2] ва амалий салоҳиятини оширишга катта аҳамият қаратилиб келинмоқда [3; 4].

Мазкур тадқиқот иши давомида Ўзбекистон миқёсида кимё ва кимё технологиялари соҳасини ривожлантиришда [5; 6] “КимёгаР” платформасининг аҳамияти [7] ҳамда унинг имкониятлари кўриб чиқилган [8].

Ушбу соҳада эришилган ютуқлар билан бир қаторда, ечимини кутаётган масалалар ҳам йўқ эмас. Жумладан, кимё соҳаси мисолида оладиган бўлсак, айтиш мумкин соҳада фойдаланиладиган аксарият илмий атама ва терминларнинг ўзбек тилидаги муқобили ёки, унинг ўзбек тилида келтирилган мукамал изоҳни

учратмайсиз. Бу эса ўз навбатида, талабалар ва ўқувчилар учун қўшимча тил ўрганиш муаммосини ҳам юзага келтиради. Соҳа юзасидан олиб борган ўрганишларимиз мобайнида шу нарса аён бўлдики, мактаблар негизда таълим олаётган ўқувчиларнинг 75% қисми маърузада

ишлатилган илмий атама ва терминларнинг моҳияти ҳақида айтарли тушунчага эга эмас (кимё фани мисолида).

Ўрганишларимизни мактабдан кейинги таълим тизимлари мисолида давом эттирганимзда эса юқоридаги кўрсаткичнинг мос равишда ортиб бориши кузатилди.

Чунончи, маҳаллий олий таълим муассасаларида (кимё ва кимё технологиялари йўналишларида) таълим олаётган талабаларнинг деярли 86% қисми ўз таълим йўналиши бўйича ишлатилган илмий атама ва терминларнинг моҳияти ҳақида айтарли тушунчага эга эмас.

Ёшларнинг ўзлари эса, ушбу салбий кўрсаткичларни қуйидагича изоҳлагани эътибни тортади:

- *Айни соҳада фойдали илмий адабиётларнинг аксарияти чет тилида. Кимдандир тушунча олмоқчи бўлсангиз, у ҳам бирор хорижий илмий адабиётни тавсия қилади. "Чет тилини билмасдан, яхши мутахассис бўда олмайсан"- деган гапларни кўп эшитамиз.*

Ваҳоланки, чет тилларини билган мутахассислар ўз соҳаси бўйича ўзбек тилидаги мукамал илмий адабиётни ишлаб чиқиш ёки, хорижий манбаани маҳаллийлаштириш каби долзарб масалаларга кўп ҳам эътибор бераверишмайди.

Юқоридаги ўрганиш ишлари чуқур таҳлил қилинганда, айни йўналишда хал этилиши лозим бўлган энг устивор вазифалардан яна бири, ўзбек тилидаги илмий манбаалар сонини ошириш ва шу билан бирга уларнинг сифатини яхшилаш борасида ечимини кутаётган муаммоларни хал этиш лозимлиги яққол кўзга ташланади.

Донишмандлар таъбири билан айтганда, чанқаб-ҳолдан тойган кишига сув қаеда эканини кўрсатишдан кўра, ўша сувдан келтириб, унинг чанқоғини қондириш савобни ўн карра зиёда қилиш билан баробардир.

Юқоридаги турли фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда ва ҳозирги "қоронавирус" пандемияси шароитида ташкил этилган масофавий таълим сифатини яхшилаш борасида. Шунингдек, кимё ва кимё технологичлари соҳаларини мамлакатимизда жадал ривожлантиришни мақсадида, биз ҳам ушбу соҳада қўлланиладиган барча илмий атама ва терминларни жамлаган ҳолда, уларнинг ўзбек тилидаги мукамал изоҳини ишлаб чиқиш борасида изланишлар олиб бормоқдамиз.

Изланишларимизнинг дастлабки босқичида, соҳага доир илмий иборалар, атамалар, олд ва ясовчи қошимчалари жамланди. Кейинги босқич эса, уларни мазмунан ўзбек тилига ўгириш ва ўзбек тилида мавжуд

изоҳларини ўрганишга қаратилди. Айни кунларда эса, йиғилган материалларни ёшлар орасида оммалаштириш борасида мақсадли ишдар олиб борилмоқда. Жумладан, ёшлар энг кўп фаол бўлган ижтимоий тармоқларда махсус телеграм ва инстаграм каналлари орқали оммалаштириб келинмоқда. Галдаги вазифалар эса, ижтимоий тармоқ орқали “Kimyogar” платформасини ташкил этиш, яъни, махсус веб сайт ҳамда “offline” режимда фойдаланиш учун “Kimyogar” мобил иловасини ишлаб чиқишдан иборат. Мазкур изданишдаримиз самараси нафақат киё соҳасида, балки, мамлакатимизнинг фан - таълим тизимидаги салоҳиятини, шунингдек, халқаро миқёсдаги имиджини янада мустаҳкамлашига замин яратади деган умиддамиз

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзаев А. Н., Рахмонов Д., Буриева З. Р. Влияния Режимных Параметров На Степень Очистки В Двухступенчатом Аппарате //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 10-14.
2. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12-1), 457-461.
3. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.

